

AHOLI BANDLIGINI TA`MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QO`LLANISHI VA ULARNI INNOVATSION IQTISODIYOTDAGI O`RNI

Batirov Farxad Bakitovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (TDIU)

“Umumiqtisodiy fanlar” kafedrası o`qituvchisi

[E-mail: f.batirov@tsue.uz](mailto:f.batirov@tsue.uz)

Tel.: +998971888608

ORCID: 0009-0002-9252-8373

Annotatsiya: Ushbu maqolada hayotimizning ajralmas qismiga aylanib qolgan raqamli texnologiyalar, ularning tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta`minlashdagi tutgan o`rnini o`rganishga bag`ishlanadi. Jumladan, moliyaviy texnologiyalar va bugungi kungacha yurtimiz innovatsion iqtisodiy hayotida bo`lib o`tgan boshqa yangiliklar tahlil qilinadi.

Kalit so`zlar: raqamli texnologiyalar, FinTech, tadbirkorlar reytingi, qayta moliyalashtirish stavkasi, Tadbirkorlik kodeksi, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti, hokim yordamchisi, Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishdagi yagona elektron platforma – www.oilakredit.uz

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Батыров Фархад Бакытович

Преподаватель кафедры «Общэкономических дисциплин»

Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ)

E-mail: f.batirov@tsue.uz

Тел.: +998971888608

ORCID: 0009-0002-9252-8373

Аннотация: В данной статье речь пойдёт о цифровых технологиях, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни. Развитие предпринимательства обеспечивающая занятость населения. А также, проанализируем новости инновационной экономики и финансовых технологий.

Ключевые слова: цифровые технологии, ФинТех, рейтинг предпринимателей, ставка рефинансирования, Предпринимательский кодекс, открытый диалог Президента Республики Узбекистан с предпринимателями, помощник хокима, Единая электронная платформа развития семейного предпринимательства – www.oilakredit.uz

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EMPLOYMENT AND THEIR ROLE IN THE INNOVATION ECONOMY

Batirov Farkhad Bakitovich

*Teacher of the Department of general economic disciplines
Tashkent state university of economics (TSUE)*

E-mail: f.batirov@tsue.uz

Telephone number: +998971888608

ORCID: 0009-0002-9252-8373

Abstract: *In this article we will talk about digital technology, which has become an integral part of our lives. Development of entrepreneurship providing employment of the population. And also, we will analyze the news of innovation economy and financial technologies.*

Keywords: *digital technologies, FinTech, rating of entrepreneurs, refinancing rate, Entrepreneurial Code, open dialog of the President of the Republic of Uzbekistan with entrepreneurs, assistant to the Khokim, Unified electronic platform for family entrepreneurship development - www.oilakredit.uz*

Kirish.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev joriy yilning 13-sentabrida elektron hukumatni rivojlantirish chora-tadbirlariga oid taqdimot bilan tanishdi. Mamlakatimizda davlat boshqaruvi, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy xizmatlar jadal raqamlashtirilmoqda. Yaqinda qabul qilingan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida bu boradagi istiqbollar belgilanib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat reytingida TOP-30 talikka kirish vazifasi qo‘yildi [9].

Innovatsion iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar haqida gapirar ekanmiz, bunda ingliz tilidan bizga kirib kelgan yangicha FinTech atamasini qo‘llashni ham o‘rinli deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar tahlili

Iqtisodchi olim Xotinskaya G.I. “Moliyaviy texnologiyalar” (“FinTech”) deganda - texnologiya, moliya va innovatsiyalarning birlashishi natijasida

zamonaviy iqtisodiyotda vujudga kelgan noyob va tizimli muhim voqea-hodisani tushunadi [7].

Boshqa iqtisodchi Shegoleva N.G. esa texnologiya va moliyaviy innovatsiyalar haqida soʻz yuritganda – valyuta bozori (FOREX), blokcheyn, kriptovalyuta va boshqalarni misol qilib keltiradi [8].

Mashkin A.L., Golina E.S., va Kazitskaya N.V. zamonaviy jamiyatning har qanday faoliyatida raqamli texnologiyalar mavjud hamda qoʻllaniladi deb hisoblaydilar [6].

Muhokama va natijalar

Oʻzbekiston hukumati joriy yilning 1 fevraldan boshlab tadbirkorlik subʼyektlarining barqarorlik reytingini hisoblash toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqladi [5]. Tadbirkorlik subʼyektining reytingi qanchalik barqaror boʻlsa, shuncha mavqei koʻtariladi, investorlar uchun jozibadorligi oshadi. Tadbirkorlik subʼyekti rivojlangani sayin, yangi ish oʻrnini tashkil qiladi. Shu bilan aholi bandligini taʼminlaydi.

Tadbirkorlar reyting doirasida toifalarga boʻlindi: AAA (96–100 ball), AA (91–95) va A (86–90) — yuqori barqarorlik darajasi, BBB (76–85), BB (66–75) va B (56–65) — oʻrtacha, CCC (51–55), CC (36–50) va C (26–35) — qoniqarli, D (25 gacha) — quyi.

	Mezon	Ballar
1	Roʻyxatdan oʻtkazilgan sanadan boshlab kompaniyaning faoliyat muddati (harakatsizlik davri hisobga olinmaydi)	Har bir yil uchun 2 ball (5 yil va undan yuqorisi uchun — 10)
2	Xalqaro standartlarga muvofiq hisobotni hisobga olgan holda EBITDA (foizlar, soliqlar va amortizatsiyadan oldingi daromadlar) boʻyicha rentabellik darajasi	25–50% — +2; 50–70% — +5; 70% dan ortiq — +10
3	Koʻchmas mulk yoki yer uchastkalari, foydalanilayotgan yer uchastkalari (shu jumladan,	ijara uchun — +7; mulk huquqi uchun — +10. agar ular mavjud boʻlmasa va tadbirkor koʻrsatilgan manzilda ishlamasa — minus

	uzoq muddatli ijaraga berilgan qishloq xo'jaligi yerlari), shuningdek, mulk yoki ijara huquqi asosidagi ko'chmas mulkning mavjudligi	5;
4	Bir xodimning ish haqi jang'armasidagi ulushining tarmoqdagi o'rtacha ko'rsatkichga nisbati	25% dan kam — 2; 25–50% — 4; 50–75% — 6; 75–99% — 8; 100% yoki undan ko'p — 10. Agar ish haqi eng kam ish haqidan past bo'lsa (EKIH — 1,155 mln so'm), u holda — minus 5;
5	Soliq hisobotlarini o'z vaqtida taqdim etish (bir kalendar oy ichida barcha hisobotlar)	O'z vaqtida — 10; Agar kechiktirilsa yoki umuman taqdim etilmasa — 0.
6	Hisoblangan soliqlarni o'z vaqtida to'lash (har oyda)	O'z vaqtida — 10; Kechiktirilgan yoki umuman to'lanmagan bo'lsa — 0.
7	Soliqlarni to'lov yoki inkasso topshiriqnomasi asosida to'lash	10 (agar inkasso orqali bo'lsa, minus 5);
8	Belgilangan muddatda yetkazib berilgan tovarlar, ko'rsatilgan xizmatlar, bajarilgan ishlar uchun elektron hisobvaraqq-fakturalarni ro'yxatdan o'tkazish (so'mning EHF aylanmasiga nisbati)	25% dan — 1; 25–50% — 2; 50–75% — 5; 75–99% — 7; 100% — 10;
9	EHF doirasida sotib olingan tovarlar yoki xom ashyoni sotish; tovar va xom ashyoni sotib olish va sotish nisbati	50–70 % — 5; 70 % dan ortiq — 10; agar sotib olingan tovarlar va xom ashyoning 70 foizdan ortig'i qoldiqda

		qolsa, minus 5
10	Soliq organlarining auditdan oldingi tahlili davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish	xatolarni ixtiyoriy ravishda bartaraf etish — 7; kamchiliklar yo‘q — 10; tuzatilmagan yoki kamchiliklarning mavjud emasligi asoslantirilmagan bo‘lsa — minus 5

Joriy yil “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholi bandligi ta‘minlash sari qo‘yilgan qadamlar:

-“Tadbirkorlar reytingi” joriy qilindi;

-Joriy yilning 25 iyulidan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining qayta moliyalashtirish stavkasi 14% dan 13,5% tushdi [13]. Endi kredit oluvchilar elektron holda murojaat qilib (*Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishdagi yagona elektron platformasi* – www.oilakredit.uz [4] va boshqa mobil ilovalar orqali), yanada qulay foiz stavkada kredit olishlari mumkin;

-Tadbirkorlik kodeksi ishlab chiqildi. Natijada amaldagi yaxlit 8 ta qonun, 2 ta yangi qonun loyihalari va 20 dan ortiq qonunosti hujjatlari birlashtirilib, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishdan boshlab, tugatishgacha bo‘lgan barcha jarayonlar tartibga solinmoqda [1];

-O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan o‘tkazilgan navbatdagi ochiq muloqoti [10];

-O‘zbekiston Respublikasining davlat budgeti loyihasi ishlab chiqilda va hokim yordamchisi, “mahalla yettiligi” va boshqalar yordamida 2025 yilda 1 mln kishini kambagallikdan chiqarish moljal qilib qo‘yilgan [11].

Ilgari kredit, bozor topish, infratuzilma bilan bog‘liq muammolar, tinimsiz “tekshir-tekshirlar” sababli 60 foiz yangi tadbirkorlar faoliyati birinchi yilning o‘zidayoq to‘xtab qolar edi. Bugunga kelib, uch yildan ortiq ishlayotgan korxonalar ulushi 76 foizni tashkil etib, ilk bor 300 mingtaga yetgan. Yana 100 mingdan ziyod shunday yakka tartibdagi tadbirkorlar bor.

Bu yilning o‘zida tadbirkorlarning tovar aylanmasi o‘tgan yilga nisbatan 25 foizga ko‘payib, 986 trillion so‘mga yetdi. Yillik aylanmasi 10 milliard so‘mdan 100 milliard so‘mgacha bo‘lgan o‘rta korxonalar 2 karra ko‘paydi. Aylanmasi 100 milliard so‘mdan ortiq yirik korxonalar esa 2 ming 200 tadan oshdi. Bu ham – o‘tgan yilga nisbatan 2 baravar ko‘p bo‘ldi.

Soliq, bank, moliya, butun iqtisodiyot kompleksi “mahallabay” va “mijozbay” ishlayotgani natijasida oldin zarar bilan ishlagan 16 ming korxonalar yarim yilda 6,5 trillion so‘m foydaga chiqdi.

Bugungi kunda 100 tadan ortiq ishchisi bor korxonalar 3 mingga yaqinlashib, ulardagi ish o'rnini bir yilda 440 mingga ko'paydi.

Tadbirkorlik reytingida "A" va "B" – yaxshi toifaga kiruvchi korxonalar 91 mingga ko'paygan, yana 170 ming korxonalar eng past – "D" toifadan chiqarilgan. Lekin shu davrda yirik soliq to'lovchilar tushumlari 10 foizga, viloyat darajasidagi korxonalarda 25 foizga, tuman tadbirkorlari to'layotgan soliqlar 40 foizga o'sgan.

Mikrokreditlar miqdori 3 karra oshirilib, 300 million so'mga yetkaziladi. Bunda, kreditning 100 million so'mgacha bo'lgan qismiga garov talab qilinmaydi. Ikkinchidan, mikromoliya xizmatlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash davom ettiriladi. Ularga joriy yildagi 1,6 trillion so'mga qo'shimcha 1 trillion so'm resurs ajratiladi.

O'zbekiston Prezidentining shu yil 12 avgustdagi farmoniga muvofiq, faktoring tashkiloti uchun keng yo'l ochildi. Endi ular xorijiy valyutada ham xizmat ko'rsatadi. Bu bo'yicha elektron platforma ishga tushirilib, unda tadbirkorlar o'ziga qulay moliyaviy mahsulotni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Umuman, faktoringni ommalashtirish hisobidan tadbirkorlarga aylanma uchun 20 trillion so'm, eksportchi korxonalariga 1 milliard dollar qo'shimcha moliyaviy resurslar paydo bo'ladi.

"Ye-logistika" platformasi ishga tushirilib, eksportchilar uchun qaysi korxonada qancha ruxsatnoma borligini ko'rish, to'g'ridan to'g'ri shartnoma tuzish imkoni yaratiladi.

O'zbekistonda band aholining 52 foizi xizmatlar sohasida ishlayapti. Endi barcha jabhada sun'iy intellekt texnologiyalari keng joriy qilinadi. IT-parkda sun'iy intellekt markazi ochiladi. Loyihalarni moliyalashtirish uchun 50 million dollar ajratiladi.

Kelasi yilning 1 yanvardan umumiy ovqatlanish korxonalariga qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismi tadbirkorga "keshbek" sifatida qaytarib beriladi. Bunday soliq to'lashga o'tgan restoran va kafelarga foyda solig'i 2 karra kamayadi.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar (zamonaviy FinTech) bizning turmush tarzimiz faoliyatidagi barcha jabhalarida qo'llaniladi. Shuningdek, kichik va o'rta biznes, tadbirkorlik sub'yektlari uchun moliyaviy resurslarni ko'paytirish, elektron savdo va xizmat ko'rsatish sohasini o'sishiga olib keladi, moliyaviy texnologiyalar borasida tadbirkorlikni rivojlantirishga turtki beradi. Bularning barchasi nafaqat yurtimizda, balki global miqyosda amalga oshirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O`zbekiston Respublikasi Tadbirkorlik kodeksi.
2. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining «MAHALLADA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH, AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHLARI TO'G'RISIDA»gi Farmoni PF-29-son 03.12.2021y.
3. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining «MAHALLADA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH, AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH MASALALARI BO'YICHA HOKIM YORDAMCHILARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA»gi Qarori PQ-31-son 03.12.2021y.
4. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining «OILAVIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING DAROMAD MANBAINI KENGAYTIRISHGA DOIR QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RISIDA»gi Qarori PQ-55-son 20.12.2021y.
5. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING BARQARORLIK REYTINGINI ANIQLASH TARTIBI TO'G'RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA»gi Qarori VMQ-55-son 30.01.2024y.
6. Машкин А.Л., Голина Е.С., Казицкая Н.В. и Дрейцен М.А. «Информатизация финансовой сферы экономики»;
7. Под общей редакцией Хотинской Г.И. ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ FinTech. Учебник для вузов. – Москва, 2024.;
8. Щеголева Н.Г. Технологии и финансовые инновации. Учебник для вузов. М.: “Юрайт”, 2023 г.;
9. www.president.uz/uz/lists/view/6653 Prezident Shavkat Mirziyoyev elektron hukumatni rivojlantirish bo'yicha takliflar bilan tanishdi 13.09.2024y.;
10. www.president.uz/uz/lists/view/7477- O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Matbuot xizmati;
11. www.gazeta.uz/ru/2024/11/06/budget-2025/- O`zbekiston Respublikasi davlat budjeti to'g'risida;
12. www.oilakredit.uz. - Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishdagi yagona elektron platforma;
13. www.cbu.uz -O`zbekiston Respublikasi Markaziy banki;
14. www.facebook.com/100064671733560/posts/931504239015292/?mibextid=WaXdOe&rdid=8rJ80sTgLnk3tzRd